

EXTRAÇÃO DE TERCEIRO MOLAR: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 27/10/2023](#)

THIRD MOLAR EXTRACTION: CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10047905

Kalyane Whakechy Furtado Costa², Luara de Souza Santos³, Thaís Lima de Castro⁴, Orientador: Robson Aparecido Fecini¹

RESUMO

Introdução: Segundo Fonseca (2022), com frequência considerável os cirurgiões dentistas optam por exodontia de terceiros molares como uma opção de tratamento. De acordo com Ferreira Filho (2021), a erupção dos terceiros molares é dificultada por sua posição no arco e, em alguns casos, os terceiros molares aparecem em uma posição anormal. **Objetivo:** além de relatar um caso clínico de extração de terceiro molar, é analisar o impacto do tratamento na vida do paciente, sendo esse impacto positivo ou não, e considerando também o curto e longo prazo. Sempre visando a eficácia do protocolo cirúrgico e pós operatório a fim de minimizar as pequenas chances de complicações durante ou após a operação, como dor, hemorragia e edema, avaliando a resposta do paciente a essas medidas (FERREIRA E MANDARINO, 2019). **Relato de Caso:** Paciente K.M.C.S, gênero feminino, 28 anos, com terceiro molar totalmente erupcionado e com sintomatologia dolorosa compareceu a clínica

odontológica da Faculdades Integradas Aparício de Carvalho – FIMCA Jarú. **Discussão:** Existem algumas divergências entre os autores quanto á indicações e contraindicações de extração de terceiros molares. De acordo com Baia et al (2022) a extração deverá ser a opção de tratamento quando o paciente apresentar problemas ortodônticos evidentes, cáries extensas ou doenças periodontais. Já Pires (2018) defende a extração preventiva de terceiros molares a fim de evitar problemas futuros, por isso aponta como indicações válidas para realizar a extração: a falta de espaço na arcada e potencial para reabsorções. **Conclusão:** a extração do terceiro molar inferior ocorreu satisfatoriamente bem, resultado da escolha cuidadosa desse procedimento, que foi feita a partir de uma anamnese criteriosa e da análise dos benefícios em detrimentos dos riscos, permitiu-nos proporcionar alívio da dor, uma recuperação sem complicações, a prevenção de futuros problemas bucais da paciente, além de facilitar sua higienização oral.

Palavras chave: Exodontia; Terceiros molares; Tratamento

ABSTRACT

Introduction: According to Fonseca (2022), dental surgeons frequently opt for third molar extraction as a treatment option. According to Ferreira Filho (2021), the sovereignty of the third molars is hampered by their position in the arch and, in some cases, the third molars appear in an abnormal position. **Objective:** in addition to reporting a clinical case of third molar extraction, it is to analyze the impact of the treatment on the patient's life, whether this impact was positive or not, and also considering the short and long term. Always aiming for the effectiveness of the surgical and post-operative protocol in order to minimize the small chances of complications during or after the operation, such as pain, hemorrhage and edema, evaluating the patient's response to these measures (FERREIRA E MANDARINO, 2019). **Case Report:** Patient K.M.C.S, female, 28 years old, with a completely erupted third molar and painful symptoms attended the dental clinic of Faculdades Integradas Aparício

de Carvalho – FIMCA Jarú. **Discussion:** There are some disagreements between authors regarding indications and contraindications for third molar extraction. According to Baia et al (2022), extraction should be the treatment option when the patient presents obvious orthodontic problems, extensive cavities or periodontal diseases. Pires (2018) advocates the preventive extraction of third molars in order to avoid future problems, which is why he points out as valid indications for carrying out the extraction: the lack of space in the arch and the potential for resorption.

Conclusion: the extraction of the lower third molar went satisfactorily well, as a result of the careful choice of this procedure, which was made based on a careful anamnesis and the analysis of benefits over risks, allowing us to provide pain relief and a recovery without complications, preventing future oral problems for the patient, in addition to facilitating oral hygiene.

Key words: Exodontics; Third molars; Treatment

INTRODUÇÃO

Segundo Fonseca (2022), com frequência considerável os cirurgiões dentistas optam por exodontia de terceiros molares como uma opção de tratamento. De acordo com Ferreira Filho (2021), a erupção dos terceiros molares é dificultada por sua posição no arco e, em alguns casos, os terceiros molares aparecem em uma posição anormal.

Para que se chegue no procedimento de extração em si, é necessário antes uma criteriosa anamnese, um protocolo adequado de exame de imagem, como a radiografia panorâmica (FONSECA, 2022). A radiografia panorâmica é necessária por ser um método útil para avaliar possíveis riscos, intercorrências, morfologia, localização, proximidade de estruturas, e de baixo custo (COUTO e NETO, 2021)

Há diversas indicações e contraindicações para uma extração de terceiro molar. Como indicação tem-se: necessidade ortodôntica, cárie extensa, problema periodontais, falta de espaço na arcada, reabsorção radicular,

comprometimento do nervo alveolar inferior, pericoronarite, fins protéticos, até cistos e tumores (ALMEIDA, 2018). E há como contraindicação: idade avançada (por conta do aumento do período de recuperação), doenças sistêmicas e sequelas cirúrgicas nas estruturas (FONSECA, 2022).

Apesar de todo preparo do Cirurgião Dentista e do planejamento do caso, uma exodontia de terceiro molar não está livre de riscos, dos quais pode-se citar: dor, trismo, edema, sangramento, alveolite, fraturas dento alveolares e diversas outras (FERREIRA E MANDARINO, 2019). Tais riscos geralmente acontecem por falha na avaliação radiográfica, instrumental insuficiente, força excessiva e falta de exames complementares (FERREIRA FILHO, 2020).

Para tanto, será lançado mão de um estudo de caso de extração de Terceiro Molar, totalmente erupcionado, que tem como objetivo relatar como se dá a prática clínica do procedimento previamente eleito e pesquisa para analisar diversas questões importantes: cuidados pré, e pós operatório e a resposta sistêmica do paciente (JARDIM, 2020).

O objetivo do presente estudo será relatar um caso clínico de extração de terceiro molar totalmente erupcionado com sintomatologia dolorosa, enquanto é discutindo indicações, contra indicações e benefícios para o paciente de uma extração de terceiro molar. Através de exames clínicos obtém-se dados específicos sobre a saúde geral do paciente a fim de obter um melhor prognóstico (ALMEIDA, 2018). É importante lembrar que a realização desse procedimento requer treinamento odontológico adequado, e a consulta com um cirurgião-dentista é fundamental para avaliar cada caso individualmente e determinar a melhor abordagem clínica.

RELATO DE CASO Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer de nº 6.150.921. Trata-se de um relato de caso clínico de extração de terceiro molar inferior direito de número 48,

totalmente erupcionado, localizado na mandíbula. Para a realização do procedimento é necessário estar de acordo com os aspectos éticos portanto foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, assim também poderá ser utilizado as imagens. Paciente K.M.C.S, gênero feminino, 28 anos, com terceiro molar totalmente erupcionado e com sintomatologia dolorosa compareceu a clínica odontológica da Faculdades Integradas Aparício de Carvalho – FIMCA Jarú.

Figura 1: Presença de elemento 48. Fonte: Autoria própria

O exame que foi utilizado para a realização da exodontia é uma radiografia panorâmica. Para iniciar a cirurgia foi entregue para a paciente 5ml de digluconato de clorexidina a 0,12% para o bochecho (antissepsia intraoral), após o operador realizou a antissepsia extraoral com uma gaze com digluconato de clorexidina a 2%. Em seguida foi executada anestesia por bloqueio regional do nervo alveolar inferior direito com lidocaína 3% e com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, utilizando uma agulha gengival longa 27g; complementação com terminal infiltrava vestibular com articaína 4% e com vasoconstritor epinefrina 1:100.000, agulha gengival curta 30g, sendo no mínimo 1 tubete de cada anestésico e em média 3 tubetes.

Figura 2: Anestesia do Nervo Alveolar Inferior. Fonte: Autoria própria.

Aguardados aproximadamente 5 minutos após a técnica anestésica, para iniciar o procedimento pela incisão relaxante em envelope na região

mesial do segundo molar com cabo número 3 e lâmina número 15C. Após a incisão foi feito o descolamento total do retalho gengival para expor do elemento dentário com auxílio do descolador de Molt 2-4. Se fez necessário, para facilitar a remoção do elemento dentário, realizar uma odontosecção no sentido perpendicular ao longo eixo do dente, com a broca Zecrya em alta rotação.

Após a luxação com a alavanca apexo reta, o elemento 48 foi removido utilizando o fórceps 17 com movimento de alavanca, para a irrigação foi utilizado soro fisiológico 0,9% a fim de remover os resíduos. Em sequência, o retalho foi reposicionado para que pudesse ser suturado em primeira intenção utilizando fio de Nylon 4-0 e uma sutura simples e outra em x, totalizando duas suturas.

Figura 3: Odontosecção. Fonte: Autoria própria.

Para prescrição medicamentosa foi administrado Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas, durante 7 dias, Nimesulida 100 mg de 12 em 12 horas, durante 3 dias e Paracetamol 750 mg de 6 em 6 horas, durante 2 dias. a paciente foi orientada quanto aos cuidados pós operatórios, como: repouso nos três primeiros dias, suspensão dos exercícios físicos por uma semana, não se expor ao sol, não ingerir alimentos quentes, entre outros. A paciente retornou após uma semana para remoção dos pontos, e apresentou um pós-operatório muito satisfatório.

DISCUSSÃO

Existem algumas divergências entre os autores quanto á indicações e contraindicações de extração de terceiros molares. De acordo com Baia et

al (2022) a extração deverá ser a opção de tratamento quando o paciente apresentar problemas ortodônticos evidentes, cáries extensas ou doenças periodontais. Já Pires (2018) defende a extração preventiva de terceiros molares a fim de evitar problemas futuros, por isso aponta como indicações válidas para realizar a extração: a falta de espaço na arcada e potencial para reabsorções.

Olivera Neto et al. (2022) também defende que extrair o terceiro molar como tratamento preventivo pode ser apresentar benefícios a longo prazo para o paciente. No entanto, Rosmaninho et al. (2021) frisam que uma cirurgia como a extração de terceiro molar, envolve riscos, como por exemplo: dor pós operatória, edemas e até complicações mais graves. Para Almeida (2018), o tratamento promove melhoria na qualidade de vida, alívio da dor e impossibilita o surgimento de outras patologias.

Fontenele, Gomes e Ferreira (2022) afirma que é imprescindível que cirurgião domine os conhecimentos do âmbito cirúrgico, além de possuir uma boa técnica pois a maioria dos acidentes acontecem por imperícia do profissional. Segundo Lopes (2011) o Cirurgião Dentista deve averiguar, durante o planejamento da cirurgia as possíveis complicações que podem vir a acontecer, sejam elas intraoperatórias ou pós-operatórias, para selecionar uma técnica cirúrgica e terapêutica pós-operatória mais adequada.

Para Ransteim (2019) apenas pequenas cavidades não precisam de sutura ou ao menos que não sejam em primeira intenção, para evitar inchaços. Jardim, et al (2020) expõe que o conhecimento sobre as técnicas cirúrgicas, a anamnese bem conduzida um bom planejamento, cuidados no procedimento, acompanhamento são elementos fundamentais para atenuar os riscos e assim por tanto evoluir para o sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos, portanto, que a escolha cuidadosa desse procedimento, a partir de uma anamnese criteriosa e da análise dos benefícios em

detrimentos dos riscos, permitiu-nos proporcionar alívio da dor, uma recuperação sem complicações, a prevenção de futuros problemas bucais da paciente, além de facilitar sua higienização oral. No entanto, a pesquisa abrangeu a um vasto cenário de discussões e discordâncias entre os especialistas sobre as indicações e contra-indicações dessa prática.

Todavia

REFERÊNCIAS

1 ALMEIDA, M. N. **Avaliação das indicações para remoção do terceiro molar e sua localização a partir de imagens radiográficas. RI FAMAM.**

Governador Mangabeira. 2018. Disponível em:

<http://131.0.244.66:8082/jspui/handle/123456789/775>. Acesso em: 04 abril. 2023.

2 BAIA, A. G. A; PINTO, J. M; SERIQUE, L. P. A INFLUÊNCIA DOS TERCEIROS MOLARES INCLUSOS E IMPACTADOS NOS APINHAMENTOS DENTÁRIOS ANTERO-INFERIOR. **Revista Ibero-Americana de Humanidades,**

Ciências e Educação, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1730–1739, 2022. DOI:

10.51891/rease.v8i3.4757. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/4757>. Acesso em: 19 abril. 2023

(Baia, A. G. A. ., Pinto, J. M. ., & Serique, L. P. . (2022). A INFLUÊNCIA DOS TERCEIROS MOLARES INCLUSOS E IMPACTADOS NOS APINHAMENTOS DENTÁRIOS ANTERO-INFERIOR. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 8(3), 1730–1739.

<https://doi.org/10.51891/rease.v8i3.4757>)

3 COUTO, G. G; MARTINS, L. A. M; NETO, M. A. F. Third molar extraction and its complications: literature review. **Research, Society and Development**,

[S. l.], v. 10, n. 15, p. e268101522873, 2021. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/22873/20304/277106>.

Acesso em: 28 março. 2023.

4 FERREIRA FILHO, M. J. S. et al. A importância da técnica de odontosecção em exodontia de terceiros molares: revisão de literatura / The importance of the technique of dental section in exodonty of third molars: literature review. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.2, p.13100-13112feb. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-091>. Acesso em: 15. março. 2023

5 FONTENELE, M. Éryka G. de B.; GOMES, A. V. S. F; FERREIRA , G. L. C. .; LOPES, E. M; CASTRO, F. Ângela S; CARVALHO, R. de A; FORTALEZA, V. G.; RESENDE, I. A; SOUSA, L. M. dos S; SANTOS, L. G. da S. Accidents and complications associated with impacted lower third molar surgery. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 6, p. e30911629155, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i6.29155. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29155>. Acesso em: 18 março. 2023.

6 FONSECA, H. M. **Complicações na extração de terceiros molares**. Taubaté. Repositorio, 2022. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6128>. Acesso em: 22 abril. 2023

7 JARDIM S.B; AGOSTINI F.D.N. **Exodontia de terceiros molares: evolução e sucesso**, 2020. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3813>. Acesso em: 11 abril. 2023

8 LOPES C.C. A.M. **Indicações e complicações associadas à extração de terceiros molares**. Almada. 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/38225> . Acesso em: 03 maio. 2023.

9 OLIVEIRA NETO, J. L. de; AFONSO, Áquila de O.; ARAÚJO, F. R. da C.; CINTRA, T. do P; CARNEIRO, G. K. M; LIMA, M. M.; CARVALHO, C. M; BRAGA, M. D. de S; SENA, C. V. G; SILVA, E. da. Preventive extraction of third molars: an integrative review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 16, p. e415111638582, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i16.38582. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38582>. Acesso em: 19 maio. 2023.

10 PIRES, E. M. S. **Diagnóstico para extração de terceiros molares: revisão de literatura**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/21254>. Acesso em: 15 maio. 2023.

11 RAMSTEIN, M. **Técnicas de extrações de terceiros molares**. Almada. 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/29815>. Acesso em: 03 maio. 2023.

12 ROSMANINHO, H O; TINOCO, J.A; PEIXOTO, L; MIQUILITO, J.L; PEREIRA, S.A Exodontia de terceiro molar – relato de caso. Itaperuna, **Universidade Iguaçu – Campus V**, Cadernos de Pesquisa Campus V /Volume 8/ n°32/Junho de 2021. Disponívem em: <https://scholar.google.com.br/scholar>. Acesso em: 03 maio. 2023.

¹ Orientador, Docente no Centro Universitário Aparício de Carvalho – FIMCA – Unicentro, Cirurgião-Dentista pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA em 2013, ra.fecini@outlook.com, <http://lattes.cnpq.br/8725628617776668>;

² Acadêmico de Odontologia, Centro Universitário Aparício de Carvalho – FIMCA – Unicentro, kalyanefurtado15@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7408460614450931>;

³ Acadêmico de Odontologia, Centro Universitário Aparício de Carvalho – FIMCA – Unicentro, ludssouza@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7109233582874663>;

⁴ Acadêmico de Odontologia, Centro Universitário Aparício de Carvalho – FIMCA – Unicentro, thaislimadecastro.123@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9498302542034371>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil